

VOLUME-3

ISSUE № 1 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

1/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2025
**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Ismoilov G'anisher Turabjon o'g'li,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o'qituvchisi, p.f.b.f.d. (PhD)

Toshtanov Sardorbek, Asqarov Qutbiddin

Andijon davlat pedagogika instituti magistrantlari

E-mail: ganisherismoilov@gmail.com**YOSH AVLODNI SOG'LOM QILIB TARBIYLASHDA HARAKATLI O'YINLARNING AHAMIYATI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15033593>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodni sog'lom qilib tarbiyalashda ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish tadbirlari jarayonida harakatli o'yinlarning tashkil qilish va o'tkazilishi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy tarbiya darsi, sog'lomlashtirish tadbirlari, jismoniy tarbiya vositalari

Mamlakatimizda respublikamiz rahbariyati tomonidan mustaqillikning ilk kunlaridan boshlab boshqa sohalar qatori jismoniy tarbiya va sportga ham muntazam ravishda ahamiyat ko'rsatib kelinmoqda [1;2;3;4].

Kelajagimiz egalari bo'lgan yosh avlodni barkamol inson bo'lib shakllanishida jismoniy tarbiya vositalarining o'zni va ahamiyati kattadir. Bu jismoniy tarbiya vositalaridan biri, harakatli o'yinlardir. Harakatli o'yinlar o'quvchi-yoshlarni xar tomonlama o'sib-ulgayishlaridagi ahamiyati beqiyosdir. Shu boisdan ham ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish tadbirlari jarayonida harakatli o'yinlarning tashkil qilish va o'tkazilishiga alohida e'tibor berib kelinmoqda.

Bugungi kunning eng asosiy vazifalaridan biri bo'lib, o'sib kelayotgan yosh avlodning xar tomonlama etuk va jismonan kamol toptirishdir. Shu sababli yurtimizda Vatan ravnaqini mustahkamlaydigan yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda.

Olib borilgan pedagogik kuzatuvlardan va o'rganib chiqilgan ilmiy-uslubiy adabiyotlar taxlilidan ma'lum bo'ldiki, doimiy ravishda faol harakat qilish bolalarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligini oshishi uchun imkoniyat yaratadi.

O'rganib chiqilgan ilmiy-uslubiy adabiyotlarni taxlilidan ma'lum bo'ldiki, bir

qator mutaxassislarining fikricha, harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni har tomonlama rivojlantirish uchun eng qulay davr bu boshlang'ich sinf yoshi bo'lib hisoblanadi[5;6].

Bir hecha olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsning jismoniy shakllanishi va jismoniy tayyorgarlik dinamikasi ular tomonidan muntazam bajariladigan jismoniy mashqlarning xususiyatiga va mazmuniga bevosita bog'liqdir [7;8].

O'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish va xarakter faolligini oshirish uchun harakatli o'yinga asoslangan jismoniy tarbiya darsi va sog'lomlashtirish tadbirlarini to'g'ri tashkil etish va o'tkazish eng muhim masalalardandir.

Harakatli o'yinlar pedagogik ta'rifining funksional asosi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- bolalarni o'ziga xos o'yin faoliyatida yoshiga qarab rivojlanishi, tarbiyalash va o'rgatishning turli bosqichlarida uni umumiy va alohida aniqlashga yordam berish;

-bolalarning har tomonlama jismoniy rivojlanishiga o'qituvchi tomonidan harakatli o'yinlarning ahamiyatini ochib berish; aynan harakatli o'yinlarni pedagogik ta'rifini maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyotining alohida savollarini o'rganishda muxim mezon xisoblanadi. Shu bilan bir qatorda ushbu pedagogik ta'rif ma'lumotlari

o'quvchilar bilan shug'ullanish va bolalarni harakatli o'yinlarda tashabbuskorligini to'g'ri tanqidiy baholash uchun muxim bo'lgan bilimlar bilan qurollantiradi.

O'yinlarning harakat mazmuni turlicha ko'rinishga ega. O'yinlar organizmga har tomonlama ta'sir etishi, shug'ullanuvchilarning chiniqtirish va salomatligini mustaxkamlash, jismoniy rivojlanish uchun esa o'yindan ochiq xavoda foydalanish kabi zarur xolatlar barchaga barobar imkon tug'diradi.

O'yinda turli xil harakatlanishlarni tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari pedagogik va gigienik nuqtai nazardan ham katta ahamiyatga molikdir.

Harakatli o'yinlar hayot uchun muxim va zarur bo'lgan sifat va samara malakalarini mustaxkamlaydi hamda bola organizmining to'laqonli (kompleks) rivojlanishi uchun alohida imkoniyatlar yaratib beradi. Qatnashchilarning mustaqil ravishda tashabbuskorligiga nisbatan va o'yin xolatidagi o'zgarishlar sharoitiga ko'ra o'ziga xos vositalar bilan birga qo'shib olib borish harakatlari bir vaqtning o'zida namoyon bo'ladi.

Bir qarashda harakatli o'yin ishtirokchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligini namoyon etuvchi vosita bo'lishi mumkin. Ma'lumki, o'yin sharoitining o'zgaruvchanligi, unda g'alaba uchun kurashishda turli sharoitning to'satdan yuzaga kelishi, to'g'ri harakat va qarorni talab qilish o'yin qatnashchilarining muxim imkoniyati xisoblanadi. Harakat ishtirokchilarning malakalarini turli bog'lanishda va birga ko'shib olib borishda qo'llashga yo'naltiradi. Shunday qilib, nazarda tutilgan harakat malakalarini istiqbolda takomillashtirish, ma'lumot olish va ko'proq o'yin harakatida murakkab usullarni mustaxkamlash uchun ushbu o'yindagi to'siqni va qiyinchiliklarni engib o'tish ishtirokchilar uchun navbatdagi me'yoriy vazifalarni belgilaydi.

Harakatli o'yin ongli faoliyat xisoblanadi. O'yinlar bilan shu g'ullanish, o'yin qatnashchilarining yangilarini xis qilish, tasavvur etishlari bilan bir paytda ularning tushunchasini boyitadi. Shu bilan birga

harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Harakatli o'yinlarning mazmunan o'ziga xos xususiyatga ega bo'lishi uni jonli va qiziqarli o'tkazishga imkon beradi. O'yin qatnashchilari tomonidan unga qiziqishning uyg'otilishi maqsadga erishishdagi eng yaxshi yo'l xisoblanadi.

Jamoa bo'lib o'ynaladigan harakatli o'yinlarda, ixtiyoriy ravishda harakat qoidalar bilan chegaralanish ayni vaqtda o'yinga qiziqishning ortishiga va shug'ullanuvchilarda ongli intizomni tarbiyalashga yordam beradi.

O'yin qoidalari qatnashchilarining har xil o'rnini aniqlaydi. Har bir ishtirokchi vazifasini bajarishda jamoada o'ynaydigan o'rtoqlarini vazifasi bilan odatda mustaxkam o'zaro aloqada bo'ladi. O'yin qatnashchilari o'rtasida o'yin vazifasining tug'ri taqsimlanishi (kuchini, qobiliyatni, har birining qiziqishini) ularni bir-birlari bilan birgalikda faol harakat qilishda o'zaro xurmat qilishga undaydi. O'zlarining amaliy harakatlariga javobgarlikni xis qilishga o'rganadilar, o'rtoqlariga yordam berishga odatlanadilar.

Jamoa bo'lib o'ynaladigan harakatli o'yinlar o'rtoqlik, o'z harakatiga jiddiy munosabatda bo'lish va o'yindagi boshqa o'yinchilarning harakatlariga odatlanish xis-sini rivojlantiradi.

Halol, qo'pol harakat qilmasdan o'ynaladigan o'yin ayrim o'yinchilar va jamoalarning erishgan yutuqlariga ijobiy baho berish, o'yinchilar yurish-turishining oddiyligi, musobaqalashishining kuchliligi yoki ta'sirchanligi sportga bo'lgan muxabbatni tarbiyalaydi. O'yinchilarda ko'rishni bilishga va chiroyli, epchil, aniq, tez maqsadga yo'naltirilgan harakatlarni baholashga ko'nikma xosil qiladi. Kelishilgan xolda axil harakat qilish o'yinchilarni estetik tarbiyalashga yordam beradi.

Harakatli o'yinlar bilan shug'ullanish harakatning o'zaro kelishishini va o'zaro mosligini takomillashtirishga hamda ko'nikma va malakalar hosil qilishga yordam beradi.

Shunday qilib, boalarning pedagogik

xususiyatlarini inobatga olib to'g'ri tashkil qilingan harakatli o'yinlar shug'ullanuvchilarning aqliy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish va kunlik harakat faolligini oshirish uchun harakatli o'yinga asoslangan jismoniy tarbiya darsi va sog'lomlashtirish tadbirlarini to'g'ri tashkil etish va o'tkazish muhim ahamiyatga ega ekanligi ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида»ги қонуни (2015. 04.09). Халқ сўзи. – Тошкент. 2015. 5 сентябрь.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. – Тошкент. 2020. 24 январь, ПФ-5924-сон.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стра-

тегияси тўғрисида»ги Фармони. – Тошкент. 2022. 22 январь, ПФ-60-сон.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори (2017. 3 июнь). Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами № 23. – Тошкент. 2017. 12 июнь.

5. Арслонова М.А. Таълим жараёнида ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш. Пед.фан.ном... . дисс. Автореф. – Тошкент: 2009. – 22 б.

6. Исмоилов Т.У. Бошланғич синфларда жисмоний тарбия-соғломлаштириш тадбирларининг педагогик хусусиятлари. Дис. ... пед.фан.ном. – Тошкент: 2010. – 157 б.

7. Салимов Ғ. М. Миллий ҳаракатли ўйинлар асосида 7-10 ёшли ўқувчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантириш самарадорлиги. Дисс.... пед. фан. ном. – Тошкент: 2007. –146 б.

8. Usmanxodjayev T.S., Pulatov A.A., Tajibayev S.S., Pulatov F.A. Sport va harakatli o'yinlar (milliy va harakatli o'yinlar). – Toshkent. Cho'lpon nomidagi NMIU, 2018. – 328 b.